

Остапчук А. В., Матлах П. Б., Семанишин Р. І.

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Дніпро)

**ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО
СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
DIGITAL COMPETENCE AS A COMPONENT OF THE
PROFESSIONAL FORMATION OF FUTURE PSYCHOLOGISTS**

The research is aimed at the theoretical substantiation of the phenomenon of digital competence and empirical research of the peculiarities of its manifestation as a component of the professional formation of future psychologists. An attempt is made to determine the essence of digital competence in terms of the functioning of all spheres of activity of modern society; the peculiarities of digital competence and its role in the professional formation of the future practical psychologist are revealed.

Key words: *digital competence, future psychologist, professional formation, psychological structure, component.*

Протягом останніх десятиліть суспільство спостерігає за посиленням процесу глобалізації та інформатизації, а також неупинним перебігом науково-технічного прогресу, що тягне за собою низку певних змін таких як: автоматизація та оптимізація процесів людської діяльності, інтенсивне впровадження технологічних можливостей та створення нового – глобального Інтернет-простору.

Підґрунтям для розвитку та впровадження цифрових навичок стали такі глобальні зміни в інформаційному просторі як: постійно зростаючі обсяги інформації та нових знань, запити до якості та рівня людської діяльності. З кожним роком людством створюється та використовується все більше технологічних нововведень, завдяки яким наша діяльність знаходить відображення у спрощених та зрозумілих формах. Але сам процес діджиталізації є доволі складним та багаторівневим. Не зважаючи на безліч переваг, які стають дедалі доступними завдяки цифровому забезпеченню, варто пам'ятати про складність влиття суспільства у новий технологічний вимір, який потребує певного рівня знань та навичок.

Наразі ми спостерігаємо за тим, що попри потужний розвиток ІТ-технологій не всі фахівці готові адекватно сприймати нову реальність та здобувати нові потрібні для реалізації своєї діяльності навички. Технологічний прогрес з кожним роком диктує нові поглиблені вимоги до робітників, в той час як рівень цифрової освіти залишається посереднім та потребує якісної реорганізації. Тому попри технологічні можливості процес розвитку є сповільненим – а це, в свою чергу, накладає відбиток на освітню та професійну діяльність.

Також варто відзначити вплив пандемії: у зв'язку із виникненням коронавірусної хвороби, а саме – перехід робочого простору в онлайн-формат, що зумовлює труднощі адаптації спеціалістів такі як: швидкість та

оперативність роботи, відсутність базового рівня цифрових знань задля підтримки зв'язку та якісного виконання своєї роботи, надмірний стрес через дезадаптованість до нового формату праці тощо. Реалії сучасного світу демонструють всебічне використання цифрових технологій, що зумовлює необхідність впроваджувати їхнє вивчення на освітньому рівні, а також в освітньому процесі покращує ефективність засвоєння знань та формування професійних навичок майбутніх фахівців.

Задля якісного використання ресурсів людської діяльності Європейським Парламентом та Радою Європейського Союзу в 2006 році було впроваджено систему восьми ключових компетентностей, які фундаментально адаптують людину до діяльності в інформаційному суспільстві та створюють всі необхідні акомодовані умови для навчання упродовж усього її життя. Поняття цифрової компетентності (ЦК) охоплює багато аспектів, що стосуються людського мислення, знань та навичок і, варто відзначити, що чимало науковців висувають різнобічні трактування у розрізі одного й того ж явища. Задля ширшого розуміння та об'єктивного визначення феномену цифрової компетентності, нами було зібрано та проаналізовано низку поглядів, що стосуються ЦК.

Нині перед фахівцем психологічного профілю постає завдання не тільки якісно виконувати свою роботу, а ще й на досить розвинутому рівні володіти навичками роботи у кіберпросторі. Проблема цифрової компетентності знайшла відображення у працях таких дослідників: О. Коневщинська, О. Овчарук, В. Биков, Д. Галкін, Б. Гірш, Г. Крибер, Л. Манович, О. Спирін, ВДж. Стоммел, О. Гриценчук, І. Іванюк, С. Литвинової, І. Малицької, Н. Морзе, О. Кравчини, Я. Грудзієцькі, Р. Крумівка та ін. Змісту та структурі поняття «цифрова (інформаційно-цифрова) компетентність», присвячені праці Р. Александрова, М. Антонченка, О. Базелюк, Л. Благодир, Л. Гаврілової, І. Гребеник, К. Гринчишиної, А. Гуржія, Л. Дзини, І. Данченко, О. Іваницького, А. Мудрика, В. Плешакова, С. Бондаренко, А. Лучинкіна, О. Белінської, І. Іванюка, М. Кириченко, В. Кіреєва, С. Литвинової, Ю. Пічугіної, О. Рассказової, Г. Сакунової, Ю. Сенько, О. Сисоєвої, Н. Соколової, Г. Солдатової, В. Татаурова, Я. Топольник, О. Трифонової та ін.

Однак, попри те, що це питання розглядається багатьма видатними науковцями, постає серйозна проблема: дедалі більша частка роботи психолога виноситься у цифрове поле, натомість рівень навичок роботи з ним залишається на досить низькому рівні, що призводить до різних критичних наслідків, зокрема пов'язаних з інформаційним забезпеченням та можливостями кібербезпеки. Фахівці мають більше уразливих сторін у своїй діяльності, а результати цієї діяльності не набувають належного рівня, що негативно впливає і відображається на професійній діяльності більшості психологів. Це зумовлює потребу формування цифрової компетентності ще в процесі професійної підготовки майбутніх психологів. Актуальність, практична значущість і недостатня розробленість проблеми зумовили вибір теми дослідження.

Метою дослідження є теоретично обґрунтувати феномен цифрової компетентності та емпірично дослідити її особливості як складової професійного становлення майбутніх психологів. Об'єктом дослідження виступає феномен цифрової компетентності. Предметом дослідження є цифрова компетентність як складова професійного становлення майбутніх психологів.

Завдання дослідження полягають у:

1. На основі теоретичного аналізу літературних джерел з'ясувати сутність проблеми дослідження, її основних питань та ключових понять.
2. Емпірично дослідити особливості цифрової компетентності як складової професійного становлення майбутніх психологів.
3. Розробити та апробувати психокорекційну програму формування цифрової компетентності майбутніх психологів.

З метою розв'язання визначених завдань було використано сукупність теоретичних, емпіричних та статистичних методів: теоретичні (теоретичний аналіз, класифікація, узагальнення й систематизація основних наукових підходів до цифрової компетентності фахівців, які були використані задля визначення теоретичних і методологічних засад досліджуваної проблеми); емпіричні (психодіагностичні методики, що дозволили забезпечити дослідження рівнів сформованості: відповідальності особистості до діяльності у цифровому просторі за використання інформації, зокрема правових та етичних норм при взаємодії з інформаційними продуктами; цифрової обізнаності та навичок роботи у кіберпросторі, задоволеності особистості власними знаннями, а також зовнішньої оцінки наявних навичок респондента; типів спрямованості (езопів, екзистенціального, прагматичного та гуманістичного), ціннісних та мотиваційних орієнтацій; ціннісного ставлення до власного становлення у професійній діяльності; констатувальний експеримент; формувальний експеримент; математично-статистичні методи.

Наукова новизна отриманих результатів: визначено сутність цифрової компетентності у розрізі суспільства; виявлено особливості цифрової компетентності та її роль у професійному становленні майбутнього практичного психолога; обґрунтовано та апробовано програму формування цифрової компетентності у майбутніх практичних психологів; поглиблено знання про діяльність в онлайн-середовищі.

Практичне значення отриманих результатів дослідження передбачається у можливості використання розробленої психокорекційної програми задля формування цифрової компетентності як майбутніх психологів в процесі професійної підготовки, так і практикуючих фахівців.